

OCHIQ YUZLI, GO‘ZAL XULQLI BO‘LISH – MO‘MINLIK ALOMATI VA MUNOFIQLIKKA ZID FAZILAT

Turg'unboyev Anvarjon Adhamjon o'g'li

Mir Arab o'rta maxsus islom ta'lim maussasasi mudarrisi

Annotatsiya

Ushbu maqola jamiyat uchun muhim bo'lgan ochiq yuzli bo'lish, go'zal xulqni tarbiyalash haqida bo'lib, uning ijtimoiy omillarini o'rganadi. Insonni o'rab turgan muhitda go'zal xulq bilan muomala qilishning ijobiy o'rni hadislar va hayotiy voqealar bilan sharhlanadi.

Kalit so'zlar

Islom axloqi, inson, go'zal xulq, jamiyat, fazilat, taraqqiyot, mo'minning alomati, ne'mat, husni xulq, munofiqlarning alomati.

Islom axloqi inson hayotining barcha jabhalarini qamrab olgan mukammal axloqiy tizimdir. Alloh taolo Qur'oni karimda mo'minlarni bir-birlariga mehribon, yumshoq muomala qiluvchi, ochiq yuzli va go'zal xulqli bo'lishga targ'ib etgan. Rasululloh ﷺ: "Mo'minning iymoni husni xulqi bilan mukammal bo'ladi", deganlar. Bu hadis go'zal axloq mo'minlikning ajralmas qismi ekanini anglatadi. Go'zal xulq – bu insonning o'zini va boshqalarni hurmat qilish, mehr-oqibatli bo'lish, kibr va hasaddan yiroq turish, so'zida sobit bo'lish va halollikda davom etishdir. Ochiq yuzlilik esa inson qalbining pokligi va iymonining yorqin belgisi hisoblanadi. Rasululloh ﷺ: "Birodaring yuziga tabassum qilishing sadaqadir", deganlar. Demak, ochiq yuzli bo'lish nafaqat ijtimoiy odob, balki ibodat darajasidagi fazilatdir. Bunga zid holat – bu qattiqqo'llik, jahldorlik, baxillik, kibr, va yolg'onchilikdir. Bu illatlar munofiqlik sifatlaridan hisoblanadi. Rasululloh ﷺ dedilar: "Munofiqlarning belgisi uchtadir: gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa ustidan chiqmaydi, omonat topshirilsa xiyonat qiladi." (Imom Buxoriy, Muslim). Demak, mo'min kishining go'zal axloq va ochiq yuzlilik bilan ziynatlanishi uning iymon darajasining belgisi, munofiqlik esa axloqiy tubanlik alomatidir. Go'zal xulq va ochiq yuzlilik jamiyatda mehr-oqibat, tinchlik va totuvlikni mustahkamlaydi. Har bir musulmon o'zini go'zal axloq bilan tarbiyalasa, bu jamiyatning ma'naviy ravnaqi va barqarorligiga xizmat qiladi. Shunday ekan, har bir mo'min Rasululloh ﷺning xulqlari bilan ziynatlanishga intilishi lozim.

Xulosa

Ochiq yuzli va go'zal xulqli bo'lish – mo'minlikning eng yuksak alomatidir. Bu fazilat insonni Alloh taolaga yaqinlashtiradi, odamlar orasida izzat-ehtiromlar keltiradi va

jamiyatda totuvlikni ta'minlaydi. Munofiqlik esa buning aksi bo'lib, insonni ma'naviy inqirozga olib boradi. Demak, go'zal axloq – iymonning ziynati, ochiq yuzlilik esa musulmonlikning go'zalligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qur'oni Karim.
2. "Hadis va hayot". Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.
3. "Odoblar xazinasi". Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.
4. "Ruhiy tarbiya". Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.
5. Imom Buxoriy, "Al-Jomi' as-Sahih".
6. Imom Muslim, "Sahih Muslim".